

A PRODUÇÃO DO CUIDADO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A PRÁTICA DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS FEMININAS EM TERRITÓRIO VULNERÁVEL

(The production of care and social participation: the practice of female community leaders in vulnerable territories)

Josilene Brandão de Souza^a; Carlos Roberto de Castro e Silva^b; Claudia Camilo de Oliveira^c

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este estudo tem como objetivo compreender os sentidos e significados relacionados à produção do cuidado prestado por mulheres que exercem papéis de liderança comunitária em um território de alta vulnerabilidade social no município de Cubatão/SP. Inserida no projeto guarda-chuva “Cuidado na desigualdade social: abordagens interdisciplinares no enfrentamento aos agravos da COVID-19 em território vulnerável” (Processo FAPESP: 2023/05292-1), a pesquisa articula a ética do cuidado, a psicologia sócio-histórica e a interseccionalidade como referenciais teóricos para analisar como o cuidado se manifesta como prática coletiva, política e situada. A pesquisa vem sendo desenvolvida na Vila dos Pescadores, bairro localizado no município de Cubatão/SP, onde lideranças comunitárias femininas, sobretudo negras e pardas, atuam como agentes fundamentais no enfrentamento das ausências do Estado, especialmente durante e após a pandemia de Covid-19. Trata-se de uma pesquisa participante, que teve como métodos de coleta de dados a revisão integrativa da literatura e as entrevistas semiestruturadas, complementadas por diários de campo e oficinas. Essa combinação de métodos possibilitou articular a produção coletiva de conhecimento com a vivência prática no território, valorizando o diálogo, a escuta e a participação ativa das mulheres lideranças comunitárias ao longo de todo o processo de pesquisa. A análise dos dados segue a Hermenêutica de Profundidade. Os resultados preliminares apontam que o cuidado realizado por essas lideranças extrapola a dimensão doméstica, constituindo redes de solidariedade e resistência frente às violências estruturais e à negligência do poder público. As ações das lideranças envolvem desde a escuta e acolhimento até a articulação com instituições locais, revelando estratégias coletivas de enfrentamento e sustentação da vida no território. A pandemia evidenciou ainda mais a precarização desses contextos e reforçou o papel dessas mulheres como pilares comunitários. Ao dar visibilidade a essas práticas, o estudo contribui para o debate sobre o tema e também evidencia a necessidade da formulação de políticas públicas sensíveis às especificidades de gênero, raça e classe, com foco na promoção da equidade e fortalecimento da participação social.

Palavras-chave: Cuidado; Lideranças Comunitárias; Vulnerabilidade Social.

Abstract:

This study aims to understand the meanings and significance related to the provision of care by women who exercise community leadership roles in a highly socially vulnerable area in the municipality of Cubatão, São Paulo. Part of the umbrella project “Care in social inequality: interdisciplinary approaches to tackling the effects of COVID-19 in vulnerable areas” (FAPESP Process: 2023/05292-1), the research articulates the ethics of care, socio-historical psychology, and intersectionality as theoretical references to analyze how care manifests itself as a collective, political, and situated practice. The research is being conducted in Vila dos Pescadores, a neighborhood located in the municipality of Cubatão, São Paulo, where female community leaders, especially black and brown women, act as key agents in addressing the absence of the state, especially during and after the COVID-19 pandemic. This is a participatory research project, which used integrative literature review and semi-structured interviews as data collection methods, complemented by field diaries and workshops. This combination of methods made it possible to articulate the collective production of knowledge with practical experience in the territory, valuing dialogue, listening, and the active participation of women community leaders throughout the research process. Data analysis follows Deep Hermeneutics. Preliminary results indicate that the care provided by these leaders goes beyond the domestic sphere, forming networks of solidarity and resistance in the face of structural violence and neglect by public authorities. The leaders' actions range from listening and welcoming to liaising with local institutions, revealing collective strategies for coping with and sustaining life in the territory. The pandemic has further highlighted the precariousness of these contexts and reinforced the role of these women as community pillars. By giving visibility to these practices, the study contributes to the debate on the topic and also highlights the need to formulate public policies that are sensitive to gender, race, and class specificities, with a focus on promoting equity and strengthening social participation.

Keywords: Care; Community Leaders; Social Vulnerability.

^a Formada em Serviço Social pela Universidade Federal de São Paulista - UNIFESP. Mestranda no Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde também pela UNIFESP, tendo como linhas de pesquisa violência doméstica, vulnerabilidade social e cuidado. e-mail: brandao.josilene@unifesp.br.

^b Atualmente é professor Associado Instituto Saúde e Sociedade, Campus Baixada Santista, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-BS). Coordena o grupo de pesquisa: Laboratório de Estudos sobre a desigualdade social (LeDs). Vem atuando na intersecção das áreas de Psicologia social crítica e Saúde coletiva. e-mail: roberto.castro@unifesp.br.

^c Pós-doutoranda no Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-BS). Área de pesquisa: objeto cuidado sob lentes da decolonialidade, Interseccionalidade, Ética do Cuidado, Psicologia Social e ciências da saúde, em territórios socialmente vulnerabilizados na América Latina. e-mail: camilo.claudia@unifesp.br.

Introdução

O cuidado, historicamente associado às mulheres, permanece invisibilizado e desvalorizado, sobretudo quando realizado em territórios vulneráveis. Nessas localidades, marcadas pela ausência ou insuficiência de políticas públicas, o trabalho de lideranças comunitárias femininas torna-se central para a garantia de direitos e a sustentação da vida coletiva. A Vila dos Pescadores, em Cubatão/SP, é um território de alta vulnerabilidade social que, desde sua origem, enfrenta precariedade de serviços essenciais, o que impulsiona a mobilização comunitária.

As lideranças femininas, muitas delas negras e pardas, desempenham papel essencial não apenas nas lutas políticas, mas também em práticas cotidianas de cuidado e acolhimento, que envolvem a escuta atenta das demandas da comunidade, o apoio emocional a famílias em situação de vulnerabilidade, o encaminhamento de moradores a serviços de saúde e assistência social, a mediação de conflitos e a promoção de ações educativas e de prevenção em saúde. Essas práticas, embora muitas vezes não reconhecidas institucionalmente, constituem formas potentes de cuidado coletivo, nas quais o vínculo, a empatia e a responsabilidade compartilhada tornam-se fundamentais para a manutenção da vida e do sentimento de pertencimento comunitário.

Como se dá a produção do cuidado por lideranças comunitárias femininas em território vulnerável, especialmente considerando as transformações ocorridas durante e após a pandemia de Covid-19?

Objetivos

- Compreender os sentidos e significados relacionados à produção do cuidado prestado por mulheres que desenvolvem papéis de liderança comunitária em território de alta vulnerabilidade social;
- Descrever e analisar as formas de cuidado desenvolvidas durante e após a pandemia de Covid-19;

- Identificar processos de construção da participação social e articulações com organizações de base comunitária e serviços públicos;

- Analisar como os fatores socioambientais do território influenciam as práticas de cuidado e o bem-estar da população local, identificando de que forma essas condições impactam a qualidade de vida e as estratégias cotidianas de cuidado desenvolvidas na comunidade.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem participante, vinculada ao projeto-guarda-chuva “Cuidado na desigualdade social: abordagens interdisciplinares no enfrentamento aos agravos da COVID-19 em território vulnerável”. A escolha pela abordagem participante se justifica pelo envolvimento ativo da pesquisadora no campo, em um processo de escuta, diálogo e construção coletiva de conhecimento com as mulheres lideranças comunitárias.

Assim, a pesquisa não se limita à observação, mas se constrói de forma colaborativa e reflexiva, buscando compreender os sentidos e significados do cuidado a partir das experiências das próprias participantes. A coleta de dados incluiu revisão integrativa, diários de campo, entrevistas semiestruturadas e oficinas. A seleção das participantes considerou mulheres de 18 a 70 anos que desempenham papéis de liderança no território há pelo menos um ano e residiam no local durante a pandemia.

Até o momento, foram realizadas visitas semanais à comunidade, dois encontros do grupo gestor e duas entrevistas individuais (duração média de 1h). Os dados estão sendo analisados segundo a Hermenêutica de Profundidade (Thompson, 2011), contemplando análise sócio-histórica, análise formal e interpretação/reinterpretação.

Resultados preliminares

Observa-se que as lideranças femininas exercem o cuidado de forma ampliada, articulando demandas por infraestrutura, saúde e proteção social com acolhimento afetivo e mediação de conflitos. A pandemia intensificou a sobrecarga dessas mulheres, que passaram a lidar com o aumento da violência doméstica, a insegurança alimentar e o agravamento das desigualdades. Identifica-se que as estratégias de cuidado envolvem redes de solidariedade, articulação com serviços públicos e organizações religiosas, além de mobilização política para reivindicação de direitos. Contudo, a ausência do Estado e a fragmentação das políticas públicas dificultam a efetividade dessas ações e geram desgaste emocional e físico nas lideranças.

Considerações finais

A produção de cuidado por lideranças comunitárias femininas na Vila dos Pescadores revela um trabalho essencial para a sobrevivência e resistência da comunidade, configurando-se como prática política e social que enfrenta e denuncia as omissões do poder público. Os resultados indicam a necessidade de políticas que reconheçam e fortaleçam essas lideranças, integrando-as de forma estruturada aos sistemas de proteção social e saúde. Este estudo contribui para ampliar a compreensão do cuidado enquanto prática coletiva e política em contextos de vulnerabilidade, articulando gênero, raça e classe à análise das desigualdades. Ao visibilizar o trabalho dessas mulheres, fomenta reflexões sobre a redistribuição justa do trabalho de cuidado e sobre a urgência de políticas intersetoriais que assegurem condições dignas para a sua realização.

Referências

ARRUZZA, Cinzia. Considerações sobre gênero: reabrindo o debate sobre patriarcado e/ou capitalismo. *Revista Outubro*, n. 23, p. 55-75, 2015.

BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdades: os limites da democracia no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018.

FEDERICI, Sílvia. *O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista*. São Paulo: Elefante, 2019.

FUNDAÇÃO SEADE. *Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPV/S*. São Paulo, 2010. Disponível em: <http://ipvs.seade.gov.br>. Acesso em: 2 jul. 2025.

GILLIGAN, Carol. *Uma voz diferente*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1982.

HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. *Cadernos de Pesquisa*, v. 37, n. 132, p. 595-609, 2007.

SOUZA, J. B.; CASTRO-SILVA, C. R. Pandemia de Covid-19 e o aumento da violência doméstica em território vulnerável: uma resposta de base comunitária. *Saúde e Sociedade*, v. 31, n. 4, e220189, 2022.

THOMPSON, John B. *Ideologia e cultura moderna*. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.